

MAKTABGACHA TA'LIM JARAYONIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY METODIKALARI

Yadgarova Dildora Ibodulloyevna

“Qadimcha” nomli 5-Maktabgacha ta’lim

tashkiloti rahbari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha talim jarayonida xorijiy tillarni o‘qitishning zamonaviy metodikalariga berilgan katta ahamiyat, hamda ularni o‘rganish uchun zarur bo‘lgan zamonaviy o‘qitish usullarini o‘z ichiga qamrab olgan.

Kalit sozlar: Maktabgacha ta’limda chet tili, filand o‘qitish sistemasi, belgi va rasm usuli, ovozni tanib olish va moslashtirish usuli, tabiat dunyosi bilan o‘rganish usuli, o‘z faoliyatini o‘quvchilarga moslashtirish usuli.

MODERN METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN PRESCHOOL EDUCATION

Yadgarova Dildora Ibadulloevna

*Director of the 5th Preschool Educational
organizations named "Kandimcha"*

Abstract: This article covers the great importance attached to modern methods of teaching foreign languages in the process of preschool education in the Republic of Uzbekistan, as well as the modern teaching methods needed to o‘rganize them.

Keywords: Foreign language in preschool education, Finnish teaching system, method of sign and picture, method of sound recognition and adaptation, method of o‘rganization with the natural world, method of adapting low activity to students.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.

Ядгарова Дилдора Ибадуллоевна

*Директор 5- Дошкольного образовательного
организации по имени "Кандимча"*

Аннотация: В данной статье освещается большое значение, придаваемое современным методам обучения иностранным языкам в процессе дошкольного образования в Республике Узбекистан, а также современным методам обучения, необходимым для их организации.

Ключевые слова: Иностранный язык в дошкольном образовании, финская система обучения, метод знака и изображения, метод звукопознания и адаптации, метод организации с миром природы, метод адаптации малой активности учащихся.

KIRISH. Bugungi kunda xorijiy tillarni bilish ko'nikmasi professional ta'limning ajralmas qismlaridan biri bo'lib bormoqda. Bu maktabgacha ta'lim jarayonini ham chetda qoldirgani yo'q. Yoshlar ta'limi davomida xorijiy tillarni o'rgatishning ahamiyati sezilarli darajada oshdi. Buni dinshunos olim, tarix fanlari nomzodi, katta o'qituvchi Natalya Kireeva "Yoki biz hayotga, yoki imtihonlarga tayyorgarlik ko'ramiz. Biz birinchisini tanlaymiz",- deb ta'kidlab o'tdi. Natalya Kireeva nima uchun Finlyandiya ta'limi dunyodagi eng yaxshi bilimlardan biri deb qaralishi to'g'risida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Hozirgi kunda maktabgacha ta'limga e'tibor berish, davlatning ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy jihatdan rivojlantirish demakdir [Filandiya talim tizimidagi qiziqarli malumotlar]. "Shuni ham ta'kidlab o'tishim kerakki, muvaffaqiyatga erishishda yordam berish uchun maktabgacha tarbiya mutaxassislaridan erta bolalik ta'limi jarayonida eng sevimli o'qitish strategiyalari bilan o'rtoqlashishini sorab qolamiz. Maktabgacha yoshdagi sinf uchun o'qitish strategiyalarining ushbu ro'yxati o'qituvchi sifatida taraqqiy etish va o'rganish uchun juda yaxshi o'tish imkoniyatlarini beradi",-deb o'z fikrini

ta'kidlab o'tdi u. Shunday metodlardan biri bu-

1. Belgilar va rasmlar bilan ishlash usuli.

Kundalik so'z boyligini targ'ib qilishning usullaridan biri - Touchtime Internationalning direktori doktor Eleyn Fogel Shneydarning so'zlariga ko'ra: "Bolalarga umumiy brendlar va belgilarga og'zaki yorliq qo'yishdir." U rasmdan so'zga tarjima qilish tilni rivojlantirishga yordam berishini tushuntiradi. Yani bu bolalarni yangi tillarni tez va oson o'zlashtirishida juda katta yordam beradi.

2. Ovozni tanib olish va moslashtirish usuli.

Ushbu tadbir uchun kartondan kesilgan bir nechta katta harflar va shu harflar bilan boshlanadigan bir nechta kichik, ammo unchalik katta bo'lmagan narsalar kerak bo'ladi. Masalan, agar sizning harflaringiz M va K bo'lib, sizda mushuk va fil bo'lsa. Bolaga mushuk chiqaradigan ovozni aytishdan boshlang. Keyin, bo'lani xuddi shu tovush bilan boshlanadigan narsani topishga undab, uni harfga yopishtiring. Bezatilgan harflar sinfda saqlanishi yoki ota-onalar bilan bo'lishish uchun uyga olib kelinishi mumkin. Shnaydarning ta'kidlashicha, bu mashg'ulot talabalarning sevimli narsasidir, chunki bu ularga o'z bilimlarini o'rganishda amaliy yordam beradi. Bundan tashqari, bu "shoh asar" ni keltirib chiqaradi.

3. Tabiat dunyosi bilan o'ganish usuli.

Bolalar darslarni tabiat muhitida o'zlashtirishga juda qiziqishadi. Odatda, ularni hovli bog' orqali tabiat dunyosi to'g'risida ma'lumot berish ajoyib usuli bo'lishi mumkin. Bu usul o'simlikni urug'dan yetilguncha o'stirish bo'lalarga o'z o'sishi haqida ma'lumot beribgina qolmay, ularni chet tilidagi so'larni tez va oson o'zlashtirishda ham muhim ahamiyatga egadir. Bu usul stressni yengillashtiradi va nozik vosita mahoratini oshirishga ham yordam beradi.

4. O'z faoliyatini o'quvchilarga moslashtirish usuli.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida yodlangan o'qituvchilar qo'llanmasiga yoki odatiy darslarga qaytish oson bo'lishi mumkin. Biroq, ba'zi bolalar uchun

bu muammolar tugʻdiradi. Gretzingerning aytishicha, bolalar anʼanaviy boʻlmagan uy sharoitidagi boʻlalarga nisbatan sezgir boʻlishlari kerak. Oʻquvchilarga oʻz oilalari rasmlarini chizishlarini soʻrashdan oldin ikki marta oʻylab koʻrish - asrab olingan boʻla yoki ota-onadan ajralgan farzand qanday his qilishi mumkinligi va boshqa bolalar qanday munosabatda boʻlishlari haqida oʻylab koʻrish kerak. Inklyuziv faoliyat bilan shugʻullanish biroz koʻproq vaqt talab qilishi mumkin, ayniqsa yil boshida siz barcha oʻquvchilaringizni tanimasligingiz mumkin, ammo bolada xijolat hissini aks etishi tartibsizlikni saqlaganingizda bilinadi. Bunda tarbiyachi oʻz yaratuvchanligini davom ettirishi kerak.

Maktabgacha taʼlim - yoshlarimiz taʼlimi va tarbiyasining ilk bosqichi hisoblanadi. Toʻgʻri maktabgacha tarbiya dasturi bizning boʻlalarimizga noyob aqlga mos keladigan tarzda oʻsishi va oʻrganishiga yordam berishi kerak. Ammo bolalarkattalarnikidan farqli ravishda kelajakni, ertani oylab oʻrganishmaydi. Ingliz tilidagi dars «shu yerda va aynan hozir» manosida otkazilishi, boʻlishi kerak. Bolalarchet tilni hikoyalarni tushunish yoki oyinlarda galaba qozonish orqali osonroq oʻrganadilar. Agarda xohlasalar, ozlari ishtirokidagi oyinlar orqali oʻrgangan malumotlarini mustahkamlab oladilar. Bir tomondan, til bilan ifodalangan kontent bolalar hayoti, kundaligi bilan bogliq boʻlishi kerak, boshqa tomondan, bolalarni muloqotga chorlaydigan faoliyat yoki vazifalar qiziqarli va muhim boʻlishi kerak. Oʻquvchilar dars davomida ozlarini darsning bir qismi sifatida tushunishadi va dars jarayonida xuddi asar qahramonidek ozlarini tutishadi, harakat qilishadi. Boshlangich sinflarda, odatda, chet tillarni oʻrganish hayotiy situatsiya va oyinlarga asoslangan harakat usullaridan foydalangan tarzda oʻrganilganda juda samarali hamda muvaffaqiyatli boʻladi. Agar oyinli-syujetli situatsiyalar orqali chet tili orgatilsa, barcha bolalarbajonu-dil ishtirok etishadi, sababi ular shu tarzda osha situatsiyaning bir boʻlagi ekanligini his etishadi. Oʻquvchilar chet tili bilan, birinchi navbatda, oz sinf xonalarida birga “yashaydilar”. Shuning uchun sinfda muloqot imkoni boʻlsa, osha chet tilida

bo'lishi kerak . Bolalarnafaqat yoriqnomalarni tushunish bilan cheklanib qolmasdan, balki chet tili orqali oz ehtiyojlarini ifodalashlari ham mumkin. Shu nuqtai nazardan, ingliz tilida gaplashadigan shaxs(ona ili ingliz tili bo'lgan)lar bilan muloqot qilishi, sinfga taklif etish ham foydali hisoblanadi. Konstruktiv yondashuvga kora, bolalarimkon qadar ko'proq tilda o'zlari sozlar mazmunini, qoidalarni bilib olishlari kerak. Bu shuningdek, ularning asosiy fikrlash qobiliyatini rivojlanishiga yordam beradi. Barcha o'quvchilar singari, bolalar ham turli xil ta'lim uslublariga ega. Bolalaruchun moljallangan talim barcha talim uslublarini hisobga oladi. Taktik va kinestetik o'rganish turlari o'quvchidan alohida etibor talab qiladi. Boshlangich maktablarda o'quvchilarning iqtidorlari, malakalari, bilimlari va qiziqishlari kengroq bo'ladi. Chet tilini o'rganish, shuningdek, o'rganuvchining yaxshi tushuna olish qobiliyatiga bogliqdir. Chet tilini o'rgatish mobaynida har bir bolani harakati uchun rag'batlantirib borish talab etiladi. Ularda akustik, kinestetik, ritmik va vizual farqlashni rivojlantirish kerak. Bolalar tez o'rganishadi, lekin tezda unutishadi. Shuning uchun, nutqni bir necha bor takrorlab, shu mavzuga doir o'yin yoki tarqatmalar orqali bolalarning esida qolishiga yordamlashish mumkin. Kurslar spiral bo'lib, muntazam takrorlashlar ajralmas qismidir. Xorijiy tillarni muvaffaqiyatli o'rgatish keng qamrovli usullarni talab qiladi. Muloqotga kirishishning miqdori va

sifati tilni tezroq o'rgatishning asosiy sabablari hisoblanadi. Dars jarayonida o'quvchilarning e'tibori asosan tilning mazmuniga, ahamiyatiga qaratilishi kerak. O'quvchilar e'tiborini birinchi navbatda tilning kontent mazmuniga qaratishi kerak. Xorijiy tillarni muvaffaqiyatli o'rgatish yana o'rgatuvchidan o'zida mavjud imkoniyatlardan qay darajada mohirona foydalanishiga ham bog'liqdir. O'quvchilarga shunday vazifalar berish kerakki, toki ular o'rgangan bilimlarini dars jarayonida amalga oshirish, qo'llashga majbur bo'lishsin. O'zaro muloqot qilish imkoniyatlari til ko'nikmalarining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy munosabat, ayniqsa o'quvchilar

tilning ma'nosini amalda qo'llay olishsa, bu ularga tildan samarali foydalanishga imkon yaratadi. O'qituvchi tomonidan ushbu jarayon uchun ma'no va muzokaralar o'tkazish imkoniyati muvaffaqiyatli o'qitishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Chet tili ta'limi, birinchi navbatda, chet tilidagi kundalik uchraydigan, real bilim va ko'nikmalarni o'rganishga chorlashi kerak, lekin aniq bilimlarni ham rivojlanishiga beparvo qaramaslik kerak. Agar biz chet tili ta'limida qo'llaniladigan metodik-didaktik qarashlarga to'xtaladigan bo'lsak, quyidagilarni ta'kidlab o'tishimiz talab etiladi: Dars jarayoni bu nafaqat kommunikativ, balki kelajakda o'rgangan bilimlarni qo'llay olish imkoniyatini beradigan kompetensiyalarni qamrab olishi zarur. Bolalarning ko'pchiligi chet tillarni o'rganishga qishiqishadi. Ularning qishiqishlari, albatta, dars jarayonini tashkil etilishi va bolalarning bu dars jarayonida malum muvaffaqiyatga erisha olishi bilan bog'liqdir. Bu qiziqish yillar davomida birdek saqlanib qolishiga ishonish - bu notog'ri, shu sababdan, pedagoglar bu haqida qaygurishlari, yani o'rganuvchilar darsda quvonchga tolib, muvaffaqiyatlarga erishib qatnashishlarini taminlashi zarur. O'rganilayotgan mavzular ham, shu bilan birga savol-topshiriqlar ham o'rganuvchilar uchun ahamiyatli, qiziqarli va aktual bo'lsagina, darsning mazmuni hamda maqsadi o'rganuvchilarga tushunarli va esda qolarli bo'ladi. Chet tili o'rganuvchilari chet tili talimida o'zga bir til, madaniyat bilan to'qnash keladilar. Shu sababdan, mashg'ulotlarda aynan o'sha chet tilga xos bo'lgan ishonchli materiallardan, o'sha madaniyatni yetkazib beradigan matn va adabiyotlardan foydalanish tavsiya etiladi [Mustafoyeva, C. C. Chet tillarini o'rganish va o'qitish: bolalar tillarni qanday o'rganishadi?. - 2019. - 260 bet.]

XULOSA. Shuni xulosa qilib aytib o'tish kerakki, farzandlarimiz yetuk kadr bo'lib yetishlarida avvalambor, maktabgacha talimning o'rni ahamiyatlidir. Biz ularni zamonaviy texnologiyalar va zamonaviy talim tizimi bilan taminlashimiz talab etiladi. Maktabgacha talim jamiyatdagi har bir inson ildizlarining rivojlanishi, yani ularning kelajakda ona yurtiga munosib farzand,

kuchli shaxs bo‘lib voyaga yetishlarida ham katta ahamiyatga ega. Biz farzandlarimiz ta‘limiga ko‘proq e‘tibor berishimiz, zamonaviy shart-sharoitlar yaratishimiz, yangi-yangi usullar orqali ularning o‘rganishlariga ko‘maklashishimiz zarur. Chet tillarini o‘rganish bo‘lalarga kelajakda yangi imkoniyatlar eshigini ochishi, ular malakali kadr bo‘lib yetishishi, butun jamiyat uchun nafi tegadigan shaxs bo‘lib kamol topishlari uchun ham ahamiyatlidir. Shuning uchun ham bolalarimizga yoshligidan ta‘lim berib borishimiz, o‘qishga qiziqtirishimiz, jamiyatimizdagi har bir bolani nazardan chetda qoldirmasligimiz, o‘rganishga qiynalgan bolalar bilan ham alohida shug‘ullanishimiz, turli xil qiziqarli o‘yinlar bilan e‘tiborlarini tortishimiz, chet tillarini o‘rgatish davomida muntazam rag‘batlantirib borishimiz ularni kelgusidagi ta‘limlari uchun dastlabki qadam bo‘ladi, desak adashmagan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Iskandarova, S., Karimova, S., & Abdugarimova, M. (2021). NEGATIVE PREFIXES IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *Збірник наукових праць SCIENTIA*.
2. Karimova, S. B. (2022). BELIEFS ABOUT TEACHING GRAMMAR. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 2), 123-127.
3. Karimova, S. (2022). IMPLEMENTATION OF INQUIRY-BASED LEARNING FOR TEACHING ENGLISH. *Scientific progress*, 3(3), 820-826.
4. Karimova, S. (2020). ҲОЗИРГИ ЗАМОН ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ТЕНГ БОҒЛАНГАН ҚЎШМА ГАПЛАРНИНГ ЛИНГВО–КОГНИТИВ АСОСЛАРИ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 1(1), 62-65.
5. Qizi, K. S. B. (2021). The Category Of Quantitativeness In Modern

- Linguistics. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 46-50.
6. Abdukarimova, M., & Karimova, S. (2021). THE USAGE OF BUSINESS VOCABULARY IN THE ENGLISH LANGUAGE. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 919-922.
 7. Kanton Aargou. Fremdsprachen Lernen und Lehren. Englisch an der Primarschule. Leipzig-2017. S. 238—239.
 8. Eine neue Aufgaben - und Leistungsbewertungskultur, U. Gibitz in: Neue Wege im Fremdsprachenunterricht am Beispiel des Rahmenplans für den Englischunterricht in der Orientierungsstufe, L. I. S. A. Schwerin 2001.
 9. Ruzieva S. MODELLESHTIRISH TEXNOLOGIYASI UMUMIY O‘RTA TALIMDA SINTAKSIS BO‘LIMINI O‘QITISHDA OPTIMAL YONDASHUV SIFATIDA //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – T. 1. – №. 1-245 b.
 10. Ruzieva S. MOHIR-U MEHR-U MAHORAT //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – T. 1. – №. 1.MM.-8 b.
 11. Ruzieva S. MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA LUG ‘AT ISHI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHISHNING INNOVATSION YO‘LLARI //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – T. 1. – №. 1.-441